

Der Looping

Harald Schröder

Inhaltsverzeichnis

1	Der senkrechte Looping	5
2	Anfangshöhe und senkrechter Looping	11
3	Der schiefe Looping	15
4	Der Makrolooping	21

Kapitel 1

Der senkrechte Looping

Wir betrachten einen senkrecht stehenden Looping auf der Erdoberfläche mit einer kleinen Kugel wie in der Abbildung.

Die Abbildung zeigt die Bahn des Loopings an der die kleine Kugel nicht heraus kann. Man kann sich den unteren Teil wie eine Kugelbahn vorstellen, auf der sich kleine Spielkugeln (Murmeln) bewegen. Es wird eine gewisse Energie notwendig sein, um die Kugel auf eine Position in der unteren Hälfte des Loopings zu bringen. Soll eine Kugel auf eine Position in der oberen Hälfte gebracht werden, so ist außerdem eine Mindestgeschwindigkeit an diesen Punkt erforderlich. Sonst fällt die Kugel runter.

Schaut man sich die Abbildung an, so erkennt man, daß zwei Kräfte wirksam sind. Die eine Kraft ist die Schwerkraft $K = mg$ mit m als Masse der Kugel und g als Erdbeschleunigung. Die andere Kraft stellt die Zentrifugalkraft $Z = \frac{mv^2}{R}$ mit R als Radius des Loopings und v als Geschwindigkeit der Kugel dar.

Nach der Abbildung muß die Resultierende $\vec{F}_r = \vec{K} + \vec{Z}$ tangential gerichtet sein, wenn die Kugel sich mit Mindestgeschwindigkeit bewegt. Wir können an der Abbildung folgende Gleichung erkennen.

$$\frac{Z}{K} = \cos \gamma \quad \text{also} \quad \frac{v_{min}^2}{gR} = \cos \gamma$$

mit γ als Höhenwinkel.

Eine Umformung erbringt:

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \cos \gamma}$$

Am höchsten Punkt: ($\gamma = 0$)

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R}$$

Am höchsten Punkt kann auch $Z = K$ gesetzt werden und man kommt zum selben Resultat.

Wir zeigen jetzt noch auf eine andere Weise, wie man zur selben Formel für die Minimalgeschwindigkeit kommt.

Wir nehmen nun eine beliebige Geschwindigkeit v der Kugel an. Es ist (siehe Abb.)

$$F_r^2 = K^2 + Z^2 - 2KZ \cdot \cos \gamma$$

daraus folgt:

$$F_r = \sqrt{m^2 g^2 + \frac{m^2 v^4}{R^2} - \frac{2m^2 g v^2 \cos \gamma}{R}}$$

Ebenso aus der Abbildung kann man entnehmen (Kosinussatz):

$$K^2 = F_r^2 + Z^2 - 2F_r Z \cdot \cos \beta$$

Umformung und Einsetzung:

$$\cos \beta = \frac{F_r^2 + Z^2 - K^2}{2F_r Z} = \frac{K^2 + Z^2 - 2KZ \cos \gamma + Z^2 - K^2}{2F_r Z}$$

$$= \frac{2Z^2 - 2KZ \cos \gamma}{2ZF_r} = \frac{Z - K \cos \gamma}{F_r}$$

Einsetzung für Z und K :

$$\cos \beta = \frac{\frac{mv^2}{R} - mg \cos \gamma}{\sqrt{\frac{m^2 v^4}{R^2} + m^2 g^2 - \frac{2m^2 g v^2 \cos \gamma}{R}}}$$

$\vec{F}_r$ zeigt tangential wenn $\beta = 90^\circ$ ist. Daraus folgt $\cos \beta = 0$, also:

$$0 = \frac{mv_{min}^2}{R} - mg \cos \gamma$$

Schließlich erhalten wir wieder:

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \cos \gamma}$$

Damit ist das Resultat zweimal bestätigt.

Zuletzt führen wir den Radius r der kleinen Kugel ein. Wenn wir den Schwerpunkt der kleinen Kugel berücksichtigen, dann müssen wir $R - r$ anstatt von R in die Gleichungen in allen Kapiteln einsetzen. Wir nehmen an, dass die kleine Kugel eine (örtlich) konstante Dichte hat.

Übungen

1. Ein Looping hat einen Radius von 6m. Welche Mindestgeschwindigkeit ist bei einem Höhenwinkel von 30° erforderlich?
2. Wir betrachten einen Looping mit einem Radius von 40m. Welchen

Höhenwinkel erreicht der Körper bei einer Mindestgeschwindigkeit von $16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$?

3. Bei einem Looping wird bei einer Mindestgeschwindigkeit von $55 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ein Höhenwinkel von 20° erreicht. Wie groß ist der Radius?

Kapitel 2

Anfangshöhe und senkrechter Looping

Welche Höhe erreicht der Körper mit der Höhe h und der Anfangsgeschwindigkeit v_0 auf dem Looping mit Radius R ?

Es soll der reibungslose Fall behandelt werden. Im reibungsfreien Fall gleiten die Körper, das gilt auch für die Kugel.

Nach Kapitel 1 gilt für die Loopinggeschwindigkeit:

$$v_{min} = \sqrt{gR \cos \gamma}$$

$\gamma = \text{Loopingwinkel} \quad \gamma \in [0^\circ, 180^\circ]$

Energiesatz: $0 \leq \gamma \leq 90^\circ$

$$\frac{1}{2} \cdot m v_{min}^2 + mgR = \frac{1}{2} \cdot m v_0^2 + mgh$$

nach v_{min} aufgelöst:

$$v_{min}^2 = v_0^2 + 2g \cdot (h - R) \quad (2.1)$$

vorige Loopingformel:

$$\cos \gamma = \frac{v_{min}^2}{gR} \quad (2.2)$$

Fallunterscheidung:

$$1. \text{ Fall} \quad v_0^2 + 2g \cdot (h - R) < 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma > 90^\circ$$

$$2. \text{ Fall} \quad v_0^2 + 2g \cdot (h - R) = 0 \quad \Rightarrow \quad \gamma = 90^\circ$$

$$3. \text{ Fall (Loopingfall)} \quad v_0^2 + 2g \cdot (h - R) > 0 \quad \Rightarrow \quad 0^\circ \leq \gamma < 90^\circ$$

Zum 1. Fall: $90^\circ \leq \gamma \leq 180^\circ$

Energiesatz:

$$\frac{m v_0^2}{2} + mgh = mgR \cdot (1 + \cos \gamma) \quad (2.3)$$

$$\cos \gamma = \frac{\frac{m v_0^2}{2} + mgh}{mgR} - 1$$

$$\cos \gamma = \frac{v_0^2}{2gR} + \frac{h}{R} - 1$$

Gleichung (3) umgeformt:

$$v_0^2 = \frac{mgR \cdot (1 + \cos \gamma) - mgh}{\frac{m}{2}} = 2gR \cdot (1 + \cos \gamma) - 2gh \quad (2.4)$$

Gleichung (4) aufgelöst nach h :

$$h = \frac{2gR \cdot (1 + \cos \gamma) - v_0^2}{2g} = R \cdot (1 + \cos \gamma) - \frac{v_0^2}{2g}$$

Zum 2.Fall: $\gamma = 90^\circ$

$$v_0^2 = 2g \cdot (R - h) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{v_0^2}{2g} = R - h$$

$$h = R - \frac{v_0^2}{2g}$$

Zum 3.Fall (Loopingfall): $0^\circ \leq \gamma < 90^\circ$

Dieser Fall ist komplizierter, da es nicht genügt v_{min} in die Formel (2) einzusetzen. Die Kugel verliert im oberen Loopingteil Bewegungsenergie.

Nach Formel (1) ist dann in die Gleichung (2) einzusetzen:

$$\cos \gamma = \frac{v_{min}^2 - 2gR \cdot \cos \gamma}{gR}$$

Wir erhalten:

$$3gR \cdot \cos \gamma = v_{min}^2 \quad \Rightarrow \quad \cos \gamma = \frac{v_{min}^2}{3gR}$$

mit Gleichung (1):

$$\cos \gamma = \frac{v_0^2 + 2g \cdot (h - R)}{3gR} \leq 1 \quad (2.5)$$

Bei einem Wert größer gleich 1 erreicht die Kugel den höchsten Punkt des Loopings. Umformungen von (5):

$$v_0^2 = 3gR \cdot \cos \gamma - 2g \cdot (h - R)$$

$$h = \frac{3gR \cdot \cos \gamma - v_0^2}{2g} + R$$

Übungen

4. Eine Kugel wird von einer Höhe $h = 0.8\text{m}$ mit einer Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 0.3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ gestartet. Die Kugel rollt auf einen Looping mit dem Radius $R = 0.75\text{m}$. Welcher Höhenwinkel γ wird erreicht?

Kapitel 3

Der schiefe Looping

Wir wollen jetzt einen etwas allgemeineren Fall behandeln. Es geht um den geneigten Looping mit dem Neigungswinkel α . R ist der Radius des Loopings ebenso wie der Radius der zugehörigen Kugel, die bei der folgenden Berechnung als Hilfsmittel dient. Die Winkel β, δ kann man aus der Zeichnung entnehmen.

Aus der Zeichnung ergibt sich:

$$\sin \delta = \frac{Z}{K}$$

$Z =$ Zentrifugalkraft $K =$ Schwerkraft

$$Z = \frac{mv^2}{R} \quad K = mg$$

$m =$ Masse der Kugel $v =$ Geschwindigkeit

also:

$$\sin \delta = \frac{v_{min}^2}{Rg} \quad \Rightarrow \quad v_{min} = \sqrt{gR \sin \delta}$$

Nun muß noch der Winkel δ ermittelt werden. Dazu dient das Kugeldreieck mit dem rechten Winkel, β , α und δ .

Es gilt der sphärische Sinussatz:

$$\frac{\sin \beta}{\sin 90^\circ} = \frac{\sin \delta}{\sin \alpha}$$

mit $\sin 90^\circ = 1$ erhält man:

$$\sin \delta = \sin \beta \sin \alpha$$

Einsetzung ergibt:

$$v_{min} = \sqrt{gR \sin \beta \sin \alpha}$$

Beim senkrechten Looping wurde γ von oben gezählt. Hier wird β von unten gezählt. Es gilt $\gamma + \beta = 90^\circ$ d.h. $\sin \beta = \cos \gamma$. Daraus folgt:

$$v_{min} = \sqrt{gR \cos \gamma \sin \alpha}$$

Bei $\alpha = 90^\circ$ wird der Spezialfall (senkrechter Looping) erfüllt. Wir erhalten dann mit $v_{min} = \sqrt{gR \cos \gamma}$ die bekannte Formel für den senkrechten Looping. Ein anderer Spezialfall ergibt sich für die maximale Höhe beim geneigten Looping ($\gamma = 0$):

$$v_{min} = \sqrt{gR \sin \alpha}$$

Bei $\alpha = 0$ wird **keine** Geschwindigkeit gebraucht, um den **Kontakt** mit der Loopingbahn nicht zu verlieren. Die Kugel kann sich dann aber immer noch entlang der Loopingbahn abwärts bewegen.

Grundsätzlich wird deutlich, daß auch Bahnen in der oberen Kugelhälfte möglich sind, die aber mit einer Mindestgeschwindigkeit durchlaufen werden müssen.

Der reibungslose Fall im Medium kann genauso behandelt werden, wenn statt g , $\frac{g \cdot (\varphi_K - \varphi_F)}{\varphi_K} = g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right)$ (vgl z.B. Budo [1] §16 S.85) in die Gleichungen eingesetzt wird. Dabei ist φ_F die Dichte des Mediums (Flüssigkeit oder Gas) und φ_K die Dichte des Körpers, der im Gleichgewicht steht.

Begründung:

Bei diesen Gleichgewichtsfällen treten nur Gravitation und Zentrifugalkraft

auf. Die Zentrifugalkraft ist unabhängig vom Medium, im Falle der Kreisbewegung hängt die Zentrifugalkraft nur vom Radius und der Geschwindigkeit ab, wie man aus der Herleitung der Zentrifugalkraft sehen kann, nicht aber vom Medium. Die Gravitationsbeschleunigung verändert sich von g zu $g \cdot \frac{\varphi_K - \varphi_F}{\varphi_K}$. Nur bei der Gravitation tritt eine Veränderung auf, weswegen in diesem Fall $g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right)$ statt g einfach eingesetzt werden kann.

Bei $\varphi_F > \varphi_K$ muß die Loopingbahn umgedreht werden.
statt

dann

Dann gelten wieder dieselben Gleichungen.

Übungen:

5. Ein Looping mit 4m Durchmesser ist um 35° geneigt. Mit welcher Mindestgeschwindigkeit muß eine Kugel den Punkt mit den Winkel $\beta = 22^\circ$ durchlaufen?

6. Ein Looping mit 10m Durchmesser hat eine Neigung von 66° . Welche Mindestgeschwindigkeit ist am Punkt mit dem Winkel $\gamma = 16^\circ$ erforderlich?

7. Ein Looping mit 8m Durchmesser wird um 57° geneigt. Ein Punkt wird mit einer Mindestgeschwindigkeit von $3.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ durchlaufen. Welcher Positionswinkel gehört dazu?

8. Der Punkt zu dem Höhenwinkel $\gamma = 18^\circ$ kann mit einer Mindestgeschwindigkeit von $1.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ durchlaufen werden. Der Looping hat eine Neigung von 34° . Wie groß ist der Loopingradius?

9. Ein Looping mit 30m Durchmesser ist um 76° geneigt. Mit welcher Mindestgeschwindigkeit muß der höchste Punkt durchlaufen werden?

10. Der höchste Punkt wird bei einem Looping mit 24m Durchmesser mit $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ Mindestgeschwindigkeit durchlaufen. Um wieviel Grad ist der Looping geneigt?

11. Ein um 12° geneigter Looping befindet sich im Wasser. Dieser Looping hat einen Durchmesser von 3m. Eine weiße Messingkugel mit der Dichte $\varphi_K = 8.2 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ bewegt sich auf dem Looping. Wie groß ist die Mindestgeschwindigkeit bei einem Höhenwinkel von 54° ?

Anmerkung:

Die Dichte von Wasser beträgt bei 20 Grad Celsius $0.9982 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$.

12. Ein Looping mit 6m Durchmesser ist in einem großen Becken, das mit Wasser gefüllt ist. Der Looping ist um 17° geneigt. Ein gewisser Punkt wird mit einer Mindestgeschwindigkeit von $0.9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ von einer Kupferkugel durchlaufen. Zu welchem Höhenwinkel gehört dieser Punkt?

Anmerkung: Die Dichte von Kupfer ist $8.933 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$, zur Dichte von Wasser vgl. Übung 11.

Kapitel 4

Der Makrolooping

Als Makrolooping kann ein Kreis bezeichnet werden, der im Verhältnis zur Erdkugel (Planetenkugel) nicht mehr verschwindend klein erscheint.

R_2 = Radius des Makroloopings

R_p = Planetenradius

$R_1 = R_p + h$

h = Höhe des Loopings über der Planetenoberfläche bezüglich des tiefsten

Punktes

K = Gravitationskraft = Schwerkraft

Z = Zentrifugalkraft

m_p = Planetenmasse

m = Masse der kleinen Kugel im Looping

G = Gravitationskonstante

Die für die Gravitation wichtige Entfernung kann beschrieben werden durch:

$$r^2 = (R_1 + R_2)^2 + R_2^2 - 2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_2 \cos(180^\circ - \gamma)$$

Für die Gravitationskraft erhalten wir den Ausdruck:

$$K = \frac{Gm_p m}{r^2} = \frac{Gm_p m}{(R_1 + R_2)^2 + R_2^2 - 2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_2 \cos(180^\circ - \gamma)}$$

Zentrifugalkraft:

$$Z = \frac{mv^2}{R_2}$$

mit v als Geschwindigkeit der Kugel

Kosinussatz (siehe Abb.):

$$(R_1 + R_2)^2 = R_2^2 + r^2 - 2R_2 r \cos \beta$$

Umformung:

$$\cos \beta = \frac{R_2^2 + r^2 - (R_1 + R_2)^2}{2R_2 r}$$

r eingesetzt: $\cos(180^\circ - \gamma) = -\cos \gamma$

$$\cos \beta = \frac{2R_2^2 - 2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_2 \cos(180^\circ - \gamma)}{2R_2 r} = \frac{R_2 + (R_1 + R_2) \cdot \cos \gamma}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + R_2^2 + 2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_2 \cos \gamma}}$$

Wir formen den Nenner um:

$$\begin{aligned} (R_1 + R_2)^2 + R_2^2 + 2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot R_2 \cos \gamma &= R_1^2 + 2R_1R_2 + R_2^2 + R_2^2 + (2R_1R_2 + 2R_2^2) \cdot \cos \gamma \\ &= 2R_1R_2 \cdot (1 + \cos \gamma) + R_1^2 + 2R_2^2 \cdot (1 + \cos \gamma) \\ &= R_1^2 + 2 \cdot (R_1R_2 + R_2^2) \cdot (1 + \cos \gamma) = R_1^2 + 2R_2 \cdot (R_1 + R_2) \cdot (1 + \cos \gamma) \end{aligned}$$

Wir betrachten die Abbildung:

Aus der Abbildung sehen wir:

$$\cos \beta = \frac{Z}{K}$$

Wir setzen für Z und K ein und bringen diesen Ausdruck mit dem anderen Ausdruck für $\cos \beta$ zusammen:

$$\frac{v_{min}^2 \cdot (R_1^2 + 2R_2 \cdot (1 + \cos \gamma) \cdot (R_1 + R_2))}{Gm_p R_2} = \cos \beta = \frac{R_2 + (R_1 + R_2) \cdot \cos \gamma}{\sqrt{R_1^2 + 2R_2 \cdot (1 + \cos \gamma) \cdot (R_1 + R_2)}}$$

Durch Umformung erhalten wir einen Ausdruck für die Minimalgeschwindigkeit beim Makrolooping:

$$v_{min} = \sqrt{\frac{Gm_p R_2 \cdot (R_2 + (R_1 + R_2) \cdot \cos \gamma)}{(R_1^2 + 2R_2 \cdot (1 + \cos \gamma) \cdot (R_1 + R_2))^{\frac{3}{2}}}}$$

Aus dieser Formel folgt bei $R_2 \ll R_1$:

$$v_{min} \approx \sqrt{\frac{Gm_p R_2 R_1 \cdot \cos \gamma}{R_1^3}} = \sqrt{\frac{Gm_p}{R_1^2} \cdot R_2 \cos \gamma}$$

Wegen $\frac{Gm_p}{R_1^2} = g = \text{Erdbeschleunigung}$ ist das dieselbe Formel wie im homogenen Feld.

In der Formel für das homogene Feld kann man auf einfache Weise auf dem Äquator die Zentrifugalkraft der Planetenrotation mit berücksichtigen, in dem man statt g den Ausdruck $g - R_1 \cdot w^2$ einsetzt. w ist dabei die Winkelgeschwindigkeit des Planeten. Wenn T die Rotationszeit des Planeten ist, so ist $w = \frac{2\pi}{T}$.

Übungen:

13. Wir betrachten einen Makrolooping mit 200km Durchmesser. Er soll auf der Erdoberfläche stehen. Welche Mindestgeschwindigkeit ist bei einem Höhenwinkel von 11° erforderlich?

Wichtige Daten sind der mittlere Erdradius $R_p = 6371030\text{m}$, die Erdmasse $m_p = 5.974 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ und die Gravitationskonstante $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$.

14. Ein Looping mit dem Durchmesser 10km befindet sich auf einen Planeten mit dem Radius 4000km. Die Masse dieses Planeten entspricht 0.6

Erdmassen. Bei welchem Höhenwinkel ist die Mindestgeschwindigkeit $200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$?

15 Ein Looping mit 4km Durchmesser steht auf dem Erdäquator. Es ist nach der Mindestgeschwindigkeit bei einem Höhenwinkel von 11° gefragt. Die Rotationszeit $T = 23\text{h } 56\text{min}$ der Erde soll dabei berücksichtigt werden. Gegeben sind ferner die Erdmasse, der mittlere Erdradius und die Gravitationskonstante, vgl. Übung 13.

16. Ein Looping mit 80m Durchmesser ist auf der Oberfläche eines Planeten ^{AQUATOR} aufgestellt. Dieser Planet hat einen Radius von einem Zehntel des Erdradius und eine Masse von 100 Erdmassen. Der Planet dreht sich in einer Stunde um seine Achse. Welche Mindestgeschwindigkeit wird bei einem Höhenwinkel von 2° erforderlich sein?

Lösungen zu den Übungen:

Zur Übung 1:

Wir haben den Loopingradius $R = 6\text{m}$, die Erdbeschleunigung $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ und den Höhenwinkel $\gamma = 30^\circ$. Gesucht ist v_{min} . Wir nehmen die Formel

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \cos \gamma}$$

und bekommen $v_{min} = 7.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zur Übung 2:

Wir entnehmen den Loopingradius $R = 40\text{m}$ und die Mindestgeschwindigkeit $v_{min} = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Die Erdbeschleunigung ist $g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Wir suchen nach dem Höhenwinkel γ . Wir verwenden die Gleichung:

$$\cos \gamma = \frac{v_{min}^2}{g \cdot R}$$

Daraus folgt $\gamma = 49.3^\circ$.

Zur Übung 3:

Hier wird nach dem Loopingradius R gesucht. Der Höhenwinkel $\gamma = 20^\circ$ und die Mindestgeschwindigkeit $v_{min} = 55 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ sind gegeben. Wir haben die Gleichung:

$$\cos \gamma = \frac{v_{min}^2}{g \cdot R}$$

Die Umformung führt zu:

$$R = \frac{v_{min}^2}{g \cdot \cos \gamma}$$

Es ist $R = 328\text{m}$.

Zur Übung 4:

Die Starthöhe ist $h = 0.8\text{m}$, die Startgeschwindigkeit lautet $v_0 = 0.3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ und als Loopingradius haben wir $R = 0.75\text{m}$. ($g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

Wir müssen prüfen, ob die Kugel überhaupt die obere Loopinghälfte erreicht. Ist das nicht der Fall, so liegt Fall 1 oder Fall 2 vor. Vielleicht gibt es eine Lösung in der unteren Loopinghälfte (Fall 1). Dazu brauchen wir die Formel:

$$\cos \gamma = \frac{v_0^2}{2gR} + \frac{h}{R} - 1$$

Damit erhalten wir $\gamma = 85.8^\circ$. Beim Fall 1 muß aber $90^\circ \leq \gamma \leq 180^\circ$ sein. Somit haben wir eine falsche Lösung. Fall 1 liegt also nicht vor.

Nun wird untersucht, ob $\gamma = 90^\circ$ sein kann. Das ist der Fall 2. Dann muß sein:

$$v_0^2 = 2g \cdot (R - h)$$

Die Ausrechnung ergibt $v_0^2 = 0.09 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ und $2g \cdot (R - h) = -0.981 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$. Damit ist Fall 2 nicht erfüllt.

Nun wenden wir uns dem 3.Fall (Loopingfall) zu. Wir verwenden die Formel

(5):

$$\cos \gamma = \frac{v_0^2 + 2g \cdot (h - R)}{3gR}$$

Wir bekommen $\gamma = 87.2^\circ$. γ muß aus dem Intervall $[0^\circ, 90^\circ]$ sein. Wir haben also die richtige Lösung im Loopingfall.

Zur Übung 5:

Der Looping hat einen Radius von 2m. Der Neigungswinkel $\alpha = 35^\circ$ ist gegeben. Außerdem ist $\beta = 22^\circ$. v_{min} ist gesucht. Dazu verwenden wir folgende Formel für den geneigten Looping:

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \sin \beta \cdot \sin \alpha}$$

Wir erhalten $v_{min} = 2.05 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zur Übung 6:

Der Loopingradius beträgt 5m. Es gilt $\alpha = 66^\circ$. Wir haben den Höhenwinkel $\gamma = 16^\circ$. Mit der Gleichung

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \cos \gamma \cdot \sin \alpha}$$

bekommen wir $v_{min} = 6.56 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zur Übung 7:

Wir entnehmen folgende Daten: $R = 4\text{m}$, $\alpha = 57^\circ$ und $v_{min} = 3.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Wir

suchen β und γ . Aus

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \sin \beta \cdot \sin \alpha}$$

folgt:

$$v_{min}^2 = g \cdot R \cdot \sin \beta \cdot \sin \alpha$$

Wir erhalten:

$$\sin \beta = \frac{v_{min}^2}{g \cdot R \cdot \sin \alpha}$$

Als Ergebnisse folgen $\beta = 21.9^\circ$ und $\gamma = 90^\circ - \beta = 68.1^\circ$.

Zur Übung 8:

Wir haben den Höhenwinkel $\gamma = 18^\circ$ und $\alpha = 34^\circ$. Die Mindestgeschwindigkeit beträgt $v_{min} = 1.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Bestimmt werden muß der Loopingradius R .

Wir verwenden die Gleichung:

$$v_{min}^2 = g \cdot R \cdot \cos \gamma \cdot \sin \alpha$$

Daraus folgt:

$$R = \frac{v_{min}^2}{g \cdot \cos \gamma \cdot \sin \alpha}$$

Die Ausrechnung führt zu $R = 0.43\text{m}$

Zur Übung 9:

Der Loopingradius R ist 15m. Es folgt $\alpha = 76^\circ$. Die Mindestgeschwindigkeit

bei maximaler Höhe ist gefragt.

Dafür wurde die Formel

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \sin \alpha}$$

hergeleitet. Die Einsetzung bringt $v_{min} = 11.9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zur Übung 10:

Wir haben den Loopingradius $R = 12\text{m}$ und die Mindestgeschwindigkeit $v_{min} = 6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei maximaler Höhe. Gesucht ist der Neigungswinkel. Wir nehmen:

$$v_{min}^2 = g \cdot R \cdot \sin \alpha$$

Wir folgern:

$$\sin \alpha = \frac{v_{min}^2}{g \cdot R}$$

Wir erhalten $\alpha = 17.8^\circ$.

Zur Übung 11:

Der geneigte Looping befindet sich im Wasser. Gegeben sind der Loopingradius $R = 1.5\text{m}$, der Höhenwinkel $\gamma = 54^\circ$ und $\alpha = 12^\circ$. Die Dichte von weißem Messing und von Wasser bei 20 Grad Celsius sind $\varphi_K = 8.2 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ bzw. $\varphi_F = 0.9982 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$. Wir fragen nach v_{min} .

Wir ziehen folgende Formel heran:

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot R \cdot \cos \gamma \cdot \sin \alpha}$$

Weil der Looping im Wasser ist, muß für die Erdbeschleunigung g der Term $g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right)$ eingesetzt werden. Die vollständige Gleichung lautet:

$$v_{min} = \sqrt{g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right) \cdot R \cdot \cos \gamma \cdot \sin \alpha}$$

Die Rechnung ergibt $v_{min} = 1.26 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zur Übung 12:

Der geneigte Looping ist in einem Wasserbecken. Der Loopingradius R beträgt 3m. Die gegebene Mindestgeschwindigkeit v_{min} ist $0.9 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. $\alpha = 17^\circ$ ist der Neigungswinkel. Es gilt $\varphi_K = 8.933 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$ und $\varphi_F = 0.9982 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$. Gesucht ist der Höhenwinkel γ . Wir wenden dieselbe Formel wie in Übung 11 an:

$$v_{min}^2 = g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right) \cdot R \cdot \cos \gamma \cdot \sin \alpha$$

Daraus folgt:

$$\cos \gamma = \frac{v_{min}^2}{g \cdot \left(1 - \frac{\varphi_F}{\varphi_K}\right) \cdot R \cdot \sin \alpha}$$

Wir erhalten $\gamma = 83.9^\circ$.

Zur Übung 13:

Wir bekommen folgende Daten:

mittlerer Erdradius = $R_p = 6371030\text{m}$

Loopingradius = $R_2 = 100000\text{m}$

Gravitationskonstante = $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$

Erdmasse = $m_p = 5.974 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Höhenwinkel = $\gamma = 11^\circ$

Wir fragen nach v_{min} . Mit

$$v_{min} = \sqrt{\frac{Gm_p R_2 \cdot (R_2 + (R_p + R_2) \cdot \cos \gamma)}{(R_p^2 + 2R_2 \cdot (1 + \cos \gamma) \cdot (R_p + R_2))^{\frac{3}{2}}}}$$

bekommen wir $v_{min} = 952.3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

Zur Übung 14:

Der Text liefert als Informationen:

Loopingradius = $R_2 = 5000\text{m}$

Planetenradius = $R_p = 4000\text{km}$

Planetenmasse = $m_p = 0.6$ Erdmassen

$v_{min} = 200 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Wir suchen den Höhenwinkel γ .

Da der Loopingradius sehr klein gegenüber dem Planetenradius ist, können

wir die allgemeine Formel für das homogene Feld verwenden:

$$v_{min}^2 \approx \frac{G \cdot m_p}{R_p^2} \cdot R_2 \cdot \cos \gamma$$

Umgeformt:

$$\cos \gamma \approx \frac{v_{min}^2 \cdot R_p^2}{G \cdot m_p \cdot R_2}$$

Wir erhalten $\gamma \approx 57.6^\circ$.

Zur Übung 15:

Der Looping ist auf dem Erdäquator. Die Rotationszeit der Erde beträgt $T = 23\text{h } 56\text{min} = 86160\text{s}$. Weitere Daten sind:

mittlerer Erdradius = $R_p = 6371030\text{m}$

Erdmasse = $m_p = 5.974 \cdot 10^{24} \text{ kg}$

Gravitationskonstante = $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg s}^2}$

Der Höhenwinkel γ beträgt 11° . $R_2 = 2000\text{m}$ ist der Loopingradius. Gefragt ist nach v_{min} .

Durch $w = \frac{2\pi}{T}$ kommen wir zur Winkelgeschwindigkeit der Erdachse. Weil der Loopingradius sehr klein gegenüber dem Erdradius ist, können wir ein homogenes Kraftfeld annehmen. Wir ziehen folgende Gleichung heran:

$$v_{min} \approx \sqrt{(g - R_p \cdot w^2) \cdot R_2 \cdot \cos \gamma}$$

Dabei ist $g = \frac{Gm_p}{R_p^2}$ und $w = \frac{2\pi}{T}$. Mit der Einsetzung folgt:

$$v_{min} \approx \sqrt{\left(\frac{Gm_p}{R_p^2} - R_p \cdot \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2\right) \cdot R_2 \cdot \cos \gamma}$$

Die Berechnung liefert $v_{min} \approx 138.6 \frac{m}{s}$.

Zur Übung 16:

Wir haben folgende Daten:

$$m_p = 100 \text{ Erdmassen} = 5.974 \cdot 10^{26} \text{ kg}$$

$$R_p = \frac{\text{Erdradius}}{10} = 637103 \text{ m}$$

$$\text{Rotationszeit} = T = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$$

$$\text{Loopingradius} = R_2 = 40 \text{ m}$$

$$\text{Höhenwinkel} = \gamma = 2^\circ$$

Wir suchen nach v_{min} .

Der Loopingradius ist sehr klein gegenüber dem Planetenradius. Damit liegt beim Looping ein homogenes Feld vor. Es handelt sich um dieselbe Formel wie in Übung 15:

$$v_{min} \approx \sqrt{\left(\frac{Gm_p}{R_p^2} - R_p \cdot \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \right) \cdot R_2 \cdot \cos \gamma}$$

Wir erhalten $v_{min} \approx 1981 \frac{m}{s}$.

Literaturverzeichnis

- [1] A Budo „Theoretische Mechanik“ 10.Auflage, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1980
- [2] Harald Schröder "The loop", Wissenschaft und Technik Verlag Berlin 2002